

Conjectura Smarandache

[<http://mathworld.wolfram.com/AndricasConjecture.html>]

p := READPRN("C:\\Users\\Tavi\\Documents\\Mathcad\\Mathcad15\\Generator de fisier de numere prime\\Prime.prn")

Citirea fișierului de numere prime până la numărul: $p_{last(p)} = 9999991$

$S(n, x) := (p_{n+1})^x - (p_n)^x - 1$ funcția Smarandache $L(x) := x \cdot e^x - 1$ funcția Lambert W sau inversa funcției omega
 [http://mathworld.wolfram.com/LambertW-Function.html]

$root(S(27, s), s, 0.5, 1) = 0.8794053835244532$

$root(S(28, s), s, 0.5, 1) = 0.7630866777504839$

$C_S := root(S(29, s), s, 0.5, 1) = 0.5671481305206224$ $W_1 := root(L(x), x, 0.5, 1) = 0.5671432687693118$

$root(S(30, s), s, 0.5, 1) = 0.7688336473805372$

$root(S(31, s), s, 0.5, 1) = 0.7054162358971071$

$C_S - W_1 = 4.862 \times 10^{-6}$ Diferența între Constanta Smarandache C_S și constanta W_1

- **Constanta Smarandache**, notată C_S , este cea mai mică soluție a ecuației $S(n, x)=0$, unde p_n și p_{n+1} sunt două numere prime consecutive.
- **Conjectura Smarandache**: $C_S > 0.5$, pentru orice n număr natural.
- Această conjectură generalizează **conjectura Andrica** $(p_{n+1})^{0.5} - (p_n)^{0.5} < 1$, unde p_n și p_{n+1} sunt două numere prime consecutive.
- C_S este egală cu ??? 0.5671481305206224..., soluția a ecuației $S(29, x)=0$ (adică $p_{29}=113$ și $p_{30}=127$) [<http://oeis.org/A038458>].
- Dacă $C_S=0.5671481305206224...$ atunci **Conjectura Smarandache** este: $C_S > W_1$, pentru orice n număr natural, unde W_1 este soluția ecuație $L(w)=0$.